

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Descolonialidad del poder. Una propuesta epistemológica y teórico-metodológica para el análisis de los problemas sociales y ecológico-ambientales.

Caballero Aguilar Hilda*¹

1 ORCID: 0000-0003-3370-8454

1 Instituto de Investigaciones Económicas

* hildac@unam.mx

Palabras clave: Economías alternativas, metodología, co-investigación

Introducción:

Los proyectos de investigación que hemos desarrollado por más de 15 años, Boris Marañón, Dania López e Hilda Caballero, en el Instituto de Investigaciones Económicas desde la perspectiva crítica latinoamericana de la “Descolonialidad del poder”, responden a la necesidad de articular una mirada integral de los problemas sociales y ecológico-ambientales de México y la región latinoamericana, para revalorar la diversidad de experiencias colectivas populares y de “economías” alternativas que cuestionan las concepciones hegemónicas de “economía”, “trabajo” y “sustentabilidad”.

La teoría de la descolonialidad del poder, desarrollada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano propone un análisis histórico-estructural amplio de la sociedad capitalista, teniendo en cuenta los aspectos espaciales y temporales, esto es, a escala global y desde el siglo XVI, para identificar las relaciones de poder que han estructurado jerárquicamente a la sociedad capitalista actual, y que han configurado un patrón de poder que se caracteriza por ser moderno, colonial, capitalista, global, eurocentrado y patriarcal (Quijano, 2020), que sigue vigente y ha derivado en la convergencia de dos grandes crisis: una histórica y otra climática.

El análisis desde esta teoría general ha derivado en una amplia reflexión y discusión de la propuesta teórica y en el desarrollo de una metodología para su aplicación en el análisis social, esto a partir del desarrollo de diversos proyectos PAPIIT y Grupos de trabajo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para lograr una propuesta consistente y coherente que nos ayude a explicar la diversidad y complejidad de problemas sociales y ecológico-ambientales que enfrentamos

Objetivo:

Desarrollar una propuesta teórico-metodológica para articular un análisis integral que

incluya la complejidad, identificando las relaciones de poder que buscan controlar los principales ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género-sexualidad y “naturaleza”), con la finalidad de contribuir a construir otros modos de vida donde primen formas de relacionalidad basadas en la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad y la interdependencia, entre los humanos y con la “naturaleza”, para la eliminación de toda forma de opresión.

Material(es):

Cuestionarios semiestructurados, fichas técnicas, estadísticas, registros y audios

Metodología:

Co-investigación (Marañón, López y Caballero, 2024), con cuestionarios semiestructurados que permiten un diálogo horizontal de saberes (científico y popular), en igualdad de condiciones políticas y epistémicas, que ponen en tensión las miradas jerárquicas establecidas desde la academia, para profundizar en el análisis de las relaciones de poder que estructuran la vida cotidiana y buscan controlar las relaciones sociales. Esta metodología consiste en:

1. diseñar el cuestionario según los objetivos de la co-investigación (los de la academia y de los colectivos), para indagar sobre las relaciones sociales en los principales ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género-sexualidad y “naturaleza”);
2. desarrollar diálogos con integrantes de las experiencias populares colectivas que participan en la co-investigación a partir del cuestionario semiestructurado;
3. transcribir los diálogos en archivos de texto para sistematizar la información;
4. desarrollar un análisis cualitativo para identificar las relaciones de poder que disputan los recursos y los productos en cada uno de los ámbitos de la existencia social (Quijano, 2000), tomando como eje de análisis alguno de ellos y señalando cómo se articulan los demás;
5. presentar avances a los integrantes de los colectivos, para señalar las tensiones y contradicciones identificadas y establecer un diálogo de ida-vuelta y regreso, que amplíe la comprensión de los procesos y,
6. entregar la versión final del análisis para ser revisada y aprobada por los colectivos participantes.

Resultados:

El análisis identifica que desde el siglo XVI se articularon tres sistemas a escala global:

- 1) Dominación: la colonialidad, que con la idea de la “raza” clasificó a la población mundial según el color de la piel en seres superiores e inferiores, así como a sus formas de vida, de trabajo y de producción de conocimiento y estableció a la empresa capitalista

como la única institución legítima para hacer “economía”.

2) Explotación: el capitalismo, que articuló diversas formas de control del trabajo (esclavitud, servidumbre, salario, producción simple y reciprocidad) subordinadas a la relación capital-trabajo, para apropiarse del excedente “económico” producido por la fuerza de trabajo, que derivó en una creciente precarización del trabajo y mercantilización de la vida.

3) Producción de saber: el eurocentrismo, que se refiere a la mirada hegemónica impuesta por las ciencias sociales creadas desde Europa y que rige los planes de estudio y la forma de hacer investigación (Wallerstein, 2006), que impuso una racionalidad instrumental basada en el racismo, la superioridad cultural europea y el dominio de la “naturaleza”, para la acumulación de capital, por encima de consideraciones éticas, políticas y ecológico-ambientales, que constituyó una ciencia moderna subordinada al poder capitalista.

Se han analizado diversas experiencias populares colectivas en las que se identifican las relaciones de poder en los cinco ámbitos de la existencia social (trabajo, autoridad colectiva, subjetividad, sexo-género, naturaleza), que dan cuenta de la persistencia de los sistemas de dominación señalados arriba, así como de las propuestas por revertir la dominación y la explotación. Hemos publicado libros y artículos sobre la solidaridad económica, la crítica al “desarrollo” capitalista y a la concepción hegemónica de “economía”, “trabajo”, y “sustentabilidad”, para revalorar y legitimar diversas formas de reproducción de la vida que fueron silenciadas por la colonialidad del poder.

Conclusiones:

Los proyectos de investigación que se desarrollan desde la perspectiva crítica latinoamericana de la “Descolonialidad del poder” y de la metodología de co-investigación, constituyen una propuesta teórica y una herramienta metodológica para un análisis histórico-estructural sobre los diversos problemas sociales y ecológico-ambientales que enfrentamos. Además, cuestiona las concepciones hegemónicas que dominan la investigación social y la ciencia subordinada al poder del capital.

El trabajo técnico-académico contribuye con la búsqueda de información documental, de estadísticas, de experiencias de organizaciones populares colectivas y propuestas de “economías” alternativas, el procesamiento de datos y registros, la elaboración de cuadros, gráficos y esquemas explicativos, el diseño y aplicación de cuestionarios semiestructurados y la sistematización y análisis de la información obtenida. Al mismo tiempo, a través de la coinvestigación, el propio técnico-académico se puede convertir en otro sujeto epistémico, como el investigador y los integrantes de los colectivos, participar en los diálogos horizontales de saberes y contribuir a producir un saber nuevo, más profundo, que permita una amplia comprensión de los procesos sociales y la crisis civilizatoria que enfrentamos.

La participación en las diferentes fases de los proyectos de investigación y el acompañamiento en la coordinación de éstos contribuye también en la gestión de actividades, la elaboración de reportes, informes y resultados de investigación, así como en la organización y participación en actividades académicas para la difusión y divulgación de los avances de investigación y la impartición de cursos y talleres.

En conclusión, estos proyectos profundizan y fortalecen el análisis de los problemas sociales y ecológico-ambientales, desde otras teorías, otras epistemologías y otras ontologías que permiten imaginar y sentipensar propuestas alternativas.

Referencias Bibliográficas:

1. Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder y la cuestión del poder*. Mimeo.
2. Quijano, A. (2020). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Antología esencial*. CLACSO.
3. Marañón, B., López, D., & Caballero, H. (2024). “Sustentabilidad” descolonial en organizaciones colectivas en México: Logros y contradicciones. IIEc-UNAM.
4. Wallerstein, I. (2006). *Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales*. Siglo XXI.